

Estratégias Disciplinares em Acolhimento Residencial: Desenho, Desenvolvimento e Validação de um Programa de Formação para Cuidadores | Plano de Gestão de Dados - Versão

1

Version 1

Description

Este Plano de Gestão de Dados aplica-se ao projeto de pesquisa de doutoramento "Estratégias Disciplinares em Acolhimento Residencial: Desenho, Desenvolvimento e Validação de um Programa de Formação para Cuidadores". A presente pesquisa vem responder à necessidade de dispor de um programa de formação baseado na evidência com objetivo de promover estratégias disciplinares positivas em acolhimento residencial. Com recurso a um referencial teórico alinhado na abordagem sensível ao trauma ou Trauma-Informed, baseado no Modelo Experiencial, propõe-se o desenvolvimento de um programa de formação a aplicar em casa de acolhimento residencial, envolvendo todos os adultos cuidadores da casa de acolhimento (equipa técnica e diretor técnico, equipa educativa e de apoio). Posteriormente, será realizada a avaliação do impacto deste programa- piloto e conduzido um estudo quasi-experimental com follow-up de 3 meses para testar a eficácia do programa desenvolvido. Como principal produto espera-se obter um programa baseado na evidência com impacto na mudança das práticas dos cuidadores, mais responsivos e autorregulados emocionalmente, e diminuição das estratégias disciplinares punitivas e violadoras de direitos, melhoria de indicadores de ajustamento psicológico em crianças e adolescentes acolhidos.

O Plano de Gestão de Dados será elaborado de acordo com as boas práticas científicas, os princípios FAIR, e as orientações da ciência aberta, a fim de garantir a transparência, a acessibilidade e a reutilização dos dados do projeto. Embora a coleta de dados ainda não

tenha iniciado, esta primeira versão do plano foi elaborada para definir antecipadamente todos os procedimentos essenciais relacionados à criação, organização, armazenamento, segurança, compartilhamento e preservação dos dados durante e após a finalização do projeto.

Funder

Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. | FCT

Grant

Estratégias Disciplinares em Acolhimento Residencial: Desenho, Desenvolvimento e Validação de um Programa de Formação para Cuidadores

Researchers

Katarina Gueiros Hernandez (0000-0003-0920-2509), Maria Barbosa-Ducharne (0000-0003-1024-9603)

Organizations

Centro de Psicologia – FPCEUP, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação – FPCEUP , Universidade do Porto

1. Main Info

Title of DMP: [Estratégias Disciplinares em Acolhimento Residencial: Desenho, Desenvolvimento e Validação de um Programa de Formação para Cuidadores | Plano de Gestão de Dados - Versão 1](#)

Description:

Este Plano de Gestão de Dados aplica-se ao projeto de pesquisa de doutoramento "Estratégias Disciplinares em Acolhimento Residencial: Desenho, Desenvolvimento e Validação de um Programa de Formação para Cuidadores". A presente pesquisa vem responder à necessidade de dispor de um programa de formação baseado na evidência com objetivo de promover estratégias disciplinares positivas em acolhimento residencial. Com recurso a um referencial teórico alinhado na abordagem sensível ao trauma ou Trauma-Informed, baseado no Modelo Experiencial, propõe-se o desenvolvimento de um programa de formação a aplicar em casa de acolhimento residencial, envolvendo todos os adultos cuidadores da casa de acolhimento (equipa técnica e diretor técnico, equipa educativa e de apoio). Posteriormente, será realizada a avaliação do impacto deste programa- piloto e conduzido um estudo quasi-experimental com follow-up de 3 meses para testar a eficácia do programa desenvolvido. Como principal produto espera-se obter um programa baseado na evidência com impacto na mudança das práticas dos cuidadores, mais responsivos e autorregulados emocionalmente, e diminuição das estratégias disciplinares punitivas e violadoras de direitos, melhoria de indicadores de ajustamento psicológico em crianças e adolescentes acolhidos.

O Plano de Gestão de Dados será elaborado de acordo com as boas práticas científicas, os princípios FAIR, e as orientações da ciência aberta, a fim de garantir a transparência, a acessibilidade e a reutilização dos dados do projeto. Embora a coleta de dados ainda não tenha iniciado, esta primeira versão do plano foi elaborada para definir antecipadamente todos os procedimentos essenciais relacionados à criação, organização, armazenamento, segurança, partilha e preservação dos dados durante e após a finalização do projeto.

Researchers:

[Katarina Gueiros Hernandez \(0000-0003-0920-2509\)](#)

[Maria Barbosa-Ducharne \(0000-0003-1024-9603\)](#)

Data Management Plan | [Estratégias Disciplinares em Acolhimento Residencial: Desenho, Desenvolvimento e Validação de um Programa de Formação para Cuidadores | Plano de Gestão de Dados - Versão 1](#) LICENSE:CC-BY-4.0 DOI: - 10/02/2026

Organizations:

Centro de Psicologia – FPCEUP

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação – FPCEUP

Universidade do Porto

Contact: Hernandez Katarina (up201908430@edu.fpce.up.pt)

2. Funding

Funding organizations: Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. | FCT

Grants: Estratégias Disciplinares em Acolhimento Residencial: Desenho, Desenvolvimento e Validação de um Programa de Formação para Cuidadores

Project:

3. License

License: CC-BY-4.0

Access Rights: Public

4. Templates

Descriptions

Plano de Gestão de Dados

Este Plano de Gestão de Dados define a estratégia para a gestão de dados dos estudos 3 e 4 desta pesquisa, que se concentra na avaliação da eficácia de um Programa de Formação em Estratégias Disciplinares destinado a cuidadores de crianças e adolescentes em acolhimento residencial.

O plano descreve os dados quantitativos e qualitativos. Nos cuidadores, serão avaliadas crenças sobre Estratégias Disciplinares, Estratégias Disciplinares observadas/relatadas e a sua coerência, regulação emocional, stress

ocupacional/burnout, clima social, sentido de competência profissional, qualidade da relação cuidador–criança/adolescente e implementação de cuidados informados pelo trauma; nas crianças/adolescentes, será avaliada a qualidade da relação com os cuidadores, as Estratégias Disciplinares observadas/relatadas e a sua coerência, bem como o ajustamento psicológico e o bem-estar.

Os dados serão obtidos através de questionários e entrevistas semiestruturadas, assegurando práticas responsáveis, éticas e rigorosas de gestão de dados ao longo das fases de implementação do programa, avaliação e disseminação dos resultados.

Os dados recolhidos irão apoiar principalmente a análise científica e a validação no âmbito do programa e também poderão ser reutilizados para fins educativos e de investigação, incluindo teses de estudantes, sujeitos a condições de acesso e relevância dos dados.

Template: [FCT - Modelo em Português](#)

Type: [Dataset](#)

1 INFORMAÇÃO SOBRE OS DADOS

1.1 Que dados existentes serão reutilizados?

1.1.1 Vão ser reutilizados dados neste projeto?

No

1.2 Que dados serão gerados?

1.2.1 Vão ser gerados novos dados neste projeto?

Yes

1.2.2 Descreva o tipo de dados que espera que a sua investigação venha a gerar.

- a. 1. Dados numéricos: Serão recolhidos dados numéricos sob a forma de escores de questionários/escalas que avaliam as crenças sobre Estratégias Disciplinares, Estratégias Disciplinares observadas/relatadas e a sua coerência, regulação emocional, stress ocupacional/burnout, clima social, sentido de competência

profissional, qualidade da relação cuidador-criança/adolescente, o ajustamento psicológico e o bem-estar, em momentos de pré-teste, pós-teste e follow-up.

b. 2. Dados textuais: Serão recolhidos dados textuais a partir de respostas abertas sobre as estratégias disciplinares aplicadas e a coerência das mesmas, em momentos de pré-teste, pós-teste e follow-up.

c. 3. Questionários específicos serão utilizados para recolher dados sociodemográficos. Indicadores de exequibilidade, satisfação e adesão ao programa serão avaliados através de questionários ad hoc, aplicados em momentos de pré-teste, pós-teste e follow-up.

1.2.3 Descreva o formato de dados que espera que a sua investigação venha a gerar.

a. .sav

Formato de dados do software SPSS, programa que será utilizado para tratamento e análises estatísticas.

b. .xls, .xlsx

Caso necessário, dados serão recolhidos por meio de questionários online e exportados no formato Excel para posterior importação para o SPSS.

c. .docx

Elaboração, edição, revisão colaborativa e armazenamento dos dados textuais da pesquisa, incluindo transcrições das entrevistas, relatórios e instrumentos de recolha de dados.

d. .pdf

Formato de armazenamento final dos relatórios e resultados (dados numéricos, em texto, tabelas, gráficos) num único ficheiro, bem como também para a disseminação.

e. .csv

Este formato será utilizado para a importação dos dados entre SPSS e R de forma mais simples, bem como para arquivamento dos dados para possível reutilização dos mesmos em análises posteriores.

f. RData / .rda

Formato de dados do software R, programa que será utilizado para análises estatísticas. Será utilizado também para armazenar múltiplos dados no ambiente de análise R.

1.3 Qual o volume de dados?

1.3.1 Qual é a dimensão de armazenamento para os dados que estima que o seu projeto venha a necessitar, no total?

10 – 100 GB

Considerando a natureza mista de recolha e análise de dados, bem como a característica longitudinal da pesquisa (pré-teste, pós-teste e follow-up), estima-se que será necessário um total de aproximadamente 40 GB de espaço de armazenamento.

2 DOCUMENTAÇÃO E METADADOS

2.1 Documentação

2.1.1 Indicar que documentação irá acompanhar os dados.

O Open Science Framework será utilizado como repositório aberto para armazenamento dos dados anonimizados. A pesquisa será organizada em pastas com ficheiros autoexplicativos que possam favorecer a interpretação e reutilização dos dados. As versões dos ficheiros estarão descritas no nome dos mesmos. Será elaborado um documento em formato de texto com o resumo da pesquisa, o qual incluirá descrições detalhadas das metodologias de recolha dos dados (questionários mistos, questionários padronizados e entrevistas semiestruturadas), indicando ainda, os softwares utilizados (Qualtrics, SPSS, R, QDA Miner, etc.) e explicando como aceder aos dados. Junto aos dados quantitativos será disponibilizado um dicionário de dados (codebook) que lista todas as variáveis, seus nomes, definições e valores. A estrutura de codificação dos dados qualitativos também será disponibilizada.

2.2 Metadados

2.2.1 Existem metadados associados aos dados?

Yes

2.2.2 Indicar os metadados que serão fornecidos para ajudar a identificar os dados e auxiliar na pesquisa por parte de outros investigadores.

Os dados serão acompanhados de metadados completos, estruturados segundo as recomendações FAIR. Estes metadados incluirão: identificação do dataset (título, autores, resumo, palavras chave, versão), especificações técnicas (formatos, software, estrutura), dicionário de variáveis, contexto da recolha, condições de acesso e licenciamento, informação ética, e histórico de versões. O dataset será armazenado no repositório Open Science Framework com identificadores, garantindo acessibilidade, interoperabilidade e reutilização.

2.2.3 Por favor identifique o(s) standard(s) de metadados que se aplica(m).

- DataCite Metadata Schema
- Dublin Core

2.2.4 Por favor identifique o(s) vocabulário(s) de metadados que se aplica(m).

Serão utilizados diferentes vocabulários para assegurar a consistência e a interoperabilidade dos metadados. O DataCite Controlled Vocabularies será aplicado à descrição de tipos de recurso, licenças e relações entre datasets, publicações e instrumentos. O vocabulário Dublin Core será utilizado para elementos descritivos como título, descrição, palavras chave, formato e idioma. Já o Data Documentation Initiative, ao nível da variável, será aplicado ao codebook, abrangendo nomes de variáveis, rótulos, valores codificados, notas metodológicas e outros elementos relevantes.

A seleção destes vocabulários é, nesta fase, preliminar, podendo ser ajustada ou expandida à medida que as estruturas finais dos dados forem definidas.

2.2.5 Por favor selecione o código de linguagem apropriado para os metadados

Os metadados serão disponibilizados em português (por), podendo também ser produzidos em inglês (eng) caso necessário.

3 ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA DOS DADOS E METADADOS

3.1 Como é que os dados e os metadados serão armazenados e salvaguardados durante a investigação?

3.1.1 Descrever onde é que os dados e os metadados serão armazenados durante o projeto.

Armazenamento dos dados na rede da Instituição

3.1.3 Existe uma política de backup de dados durante o projeto?

Sim

A pesquisa utilizará estratégias de backup em nuvem, com backups automáticos mensalmente.

3.1.4 Por favor descreva o tipo de backup.

Backup na nuvem

3.1.5 Por favor descreva a frequência do backup.

Mensal

3.2 Proteção e segurança de dados sensíveis

3.2.1 Como pretende assegurar a proteção e segurança dos dados sensíveis durante a investigação?

Serão aplicadas medidas de segurança adicionais (por favor especificar)

3.2.2 Por favor especifique.

A pesquisa envolve a recolha e tratamento de dados pessoais e dados sensíveis de crianças/adolescentes em acolhimento residencial e cuidadores/profissionais. Nesse sentido, há risco de exposição de dados sensíveis, tais como indicadores de ajustamento psicológico, perceções sobre clima institucional, historial de adversidade, relatos de estratégias disciplinares, entre outros. Nesse contexto, com o intuito de minimizar os dados, apenas serão recolhidas informações essenciais aos objetivos da investigação. Os dados sensíveis ou impossíveis de anonimizar não serão tornados públicos. Em relação aos dados qualitativos, será dada uma atenção adicional as transcrições das entrevistas, excluindo qualquer informação que possa revelar a identidade dos participantes. Cada participante

receberá um código aleatório, e a chave de identificação será guardada separadamente em servidor seguro da Universidade do Porto protegidos por autenticação de dois fatores, com acesso restrito apenas à investigadora responsável. Ainda, os dados digitais ficarão em servidores da Universidade do Porto, e não serão permitidas cópias de dados fora do armazenamento aprovado. Os dados em papel serão guardados em armário fechado, em espaço físico seguro da FPCEUP. Todos os dados terão controle rigoroso de acessos, apenas a investigadora responsável e a orientadora terão acesso aos dados brutos, e, caso seja necessária ajuda extra para o tratamento dos dados, o acesso a outros investigadores serão registrados e periodicamente revistos. Ainda, serão estabelecidas permissões de acesso adequadas segundo a sensibilidade dos dados. Após a conclusão da última fase do estudo (follow-up de 3 meses e validação final), todos os identificadores serão destruídos definitivamente, garantindo irreversibilidade. No caso de um incidente, os dados serão restaurados a partir do backup institucional mais recente. Todos os incidentes serão reportados à Unidade de Proteção de Dados e aos Serviços de Informática da Universidade do Porto.

4 DADOS PESSOAIS, DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E PROPRIEDADE DOS DADOS

4.1 Como irá proceder quanto às questões relativas ao tratamento de dados pessoais, direitos de propriedade intelectual e propriedade dos dados?

4.1.1 Vai processar e/ou armazenar dados pessoais durante o seu projeto?

Yes

4.1.2 Como será assegurado o cumprimento da legislação e da regulamentação (institucional) sobre os dados pessoais?

Antes da recolha de dados, todos os procedimentos (instrumentos, consentimentos, tratamento de dados) serão submetidos à Comissão de Ética da FPCEUP e à Unidade de Proteção de Dados da Universidade do Porto. Os dados serão tratados segundo os princípios de minimização, finalidade e confidencialidade, e armazenados em servidores seguros da Universidade do Porto com controle de acessos e backups automáticos. Em caso de incidente, serão seguidos os procedimentos institucionais de notificação e mitigação definidos pela Unidade de Proteção de Dados da Universidade do Porto.

4.1.3 Como será gerida a propriedade dos dados e os direitos de propriedade intelectual sobre os dados?

Katarina Gueiros Hernandez (0000-0003-0920-2509)

Universidade do Porto

A propriedade dos dados gerados no projeto pertence à Universidade do Porto enquanto instituição de acolhimento e responsável pelo tratamento de dados pessoais, e a investigadora responsável. Quanto aos direitos de propriedade intelectual, os dados produzidos não afetam direitos de terceiros, e não existe qualquer restrição à reutilização dos dados gerados pelo projeto para fins científicos, desde que anonimizados e em conformidade com a Unidade de Proteção de Dados da Universidade do Porto.

5 PARTILHA E PRESERVAÇÃO DOS DADOS A LONGO PRAZO

5.1 Preservação de dados a longo prazo

5.1.1 Como vai selecionar dados para preservação a longo prazo?

Todos os dados resultantes do projeto serão preservados pelo menos durante 10 anos

5.2 Disponibilização de dados para reutilização

5.2.1 Que dados serão disponibilizados para reutilização?

Todos os dados resultantes do projeto serão disponibilizados

5.2.3 Quando os dados estarão disponíveis para reutilização e por quanto tempo os dados estarão disponíveis?

Os dados vão ficar disponíveis assim que o artigo for publicado

Os dados serão disponibilizados publicamente no Open Science Framework após a publicação dos artigos, cujos dados corresponderão às versões finais, já validadas. As publicações dos artigos estão previstas para Fevereiro de 2028 e Agosto de 2029.

5.2.4 Em que repositório serão os dados arquivados e disponibilizados para reutilização?

Open Science Framework

5.2.5 Por favor confirme se:

O repositório é certificado

5.2.6 O repositório suporta um sistema de identificadores persistentes?

Sim

DOI

5.2.7 Sob que licença serão os dados arquivados e disponibilizados para reutilização?

Creative Commons Attribution 4.0

2028-01-08

5.2.8 Descreva a sua estratégia para disponibilizar as ferramentas e/ou softwares que sejam necessários para o acesso, uso e reutilização dos dados.

Os dados da pesquisa serão disponibilizados em formatos compatíveis/padrão, sem necessidade de softwares específicos.

6 RESPONSABILIDADES E RECURSOS

6.1 Responsabilidades e recursos para a gestão dos dados

6.1.1 Quem (p.ex., função, cargo e/ou instituição) será responsável pela gestão dos dados?

Katarina Gueiros Hernandez (0000-0003-0920-2509)

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação – FPCEUP

Recolha dos dados: aplicação dos instrumentos e condução das entrevistas; Produção de metadados: criação de ficheiros, codebook, descrições metodológicas; Qualidade dos dados: verificação de consistência, correção de erros e tratamento de valores omissos; Armazenamento e cópia de segurança: gestão diária dos dados, que estarão armazenados em servidores seguros da Universidade do Porto com controle de acessos e backups automáticos; Arquivo dos dados: a versão final dos dados, revistos e validados, serão disponibilizados no Open Science Framework; Partilha dos dados: os dados serão disponibilizados publicamente no Open Science Framework após a publicação dos artigos. Por fim, a implementação do Plano de Gestão de Dados ao longo de toda pesquisa.

6.1.2 Que recursos (p.ex., financeiros e de tempo) serão dedicados à gestão dos dados e à garantia de que os dados serão FAIR (Findable - Localizáveis, Accessible - Acessíveis, Interoperable - Interoperáveis, Reusable - Reutilizáveis)?

Ao longo da pesquisa, será dedicado tempo específico à gestão dos dados, produção de metadados e de documentação, anonimização, entre outras tarefas, não exigindo custos extras. Os dados serão arquivados e partilhados no Open Science Framework, que é gratuito, e, o armazenamento seguro dos dados brutos e backups serão disponibilizados pelos servidores institucionais da Universidade do Porto não implicando também em custos extras. Assim, já estão contemplados todos os recursos essenciais a gestão dos dados e à garantia de que os dados serão FAIR.

Powered by

